

ISSN 2010-720X

ILIM HÁM JÁMIYET

FAN VA JAMIYAT

2022 (№4)

ISSN 2010-720X

2004-jildni mart ayidan boshlab shiga basladi

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI HÁM ORTA
ARNAWLÍ BILIMLENDIRIW MINISTRILIGI**

**ÁJINIYAZ ATINDAGÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK
PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTI**

ILIM hám JÁMIYET

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**Seriya: Tábiyyi hám texnikaliq ilimler. Jámiyetlik hám ekonomikalq ilimler.
Filologiya ilimleri**

**Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat
pedagogika instituti**

FAN va JAMIYAT

Ilmiy-uslubiy jurnal

Seriya: Tabiiy va texnika fanlari. Ijtimoiy va iqtisodiy fanlar. Filologiya fanlari

**Нукусский государственный педагогический
институт имени Ажинияза**

НАУКА и ОБЩЕСТВО

Научно-методический журнал

**Серия: Естественно-технические науки. Социальные и экономические
науки. Филологические науки**

**Nukus State Pedagogical Institute
named after Ajiniyaz**

SCIENCE and SOCIETY

Scientific-methodical journal

**Series: Natural-technical sciences. Social and economic sciences.
Philological sciences**

№4

2022

Shólkemlestiriwshi: Ájiniyaz atındaǵı Nókis
mámleketlik pedagogikalıq institutı hám jurnal redakciyası jámaáti
Shólkemlestiriw komiteti baslıǵı: OTEMURATOV B. – NMPI rektori
Bas redaktor:
ALLAMBERGENOV K. - filologiya ilimleriniń doktori, professor

REDKOLLEGIYA AǴZALARÍ

f.i.d., prof. **Abdinazimov Sh.** (Nókis)
t.i.d., doc. **Abdullaeva Ya.** (Nókis)
f.i.d. (DSc), doc. **Achilov N.** (Qarshi)
t.i.d. (DSc), doc. **Bazarbaev R.** (Nókis)
f.i.d., prof. **Berdimuratova A.** (Nókis)
f.-m.i.d., doc. **Dawletmuratov B.** (Nókis)
f.-m.i.d. (DSc), prof. **Djumabaev D.** (Tashkent)
f.i.d., prof. **Raqimjan Turisbek** (NurSultan)
b.i.d., doc. **Esimbetov A.** (Nókis)
f.i.d., prof. **Eskeeva M.** (Nur-Sultan)
f.i.d., prof. **Eshonqulov J.** (Tashkent)
f.-m.i.d., prof. **Ismaylov Q.** (Nókis)
f.-m.i.k., doc. **Jalelov M.** (Nókis)
f.i.d., prof. **Járimbetov Q.** (Nókis)
g.i.d., prof. **Jollibekov B.** (Nókis)
b.i.d., prof. **Jumanov M.** (Nókis)
b.i.d. (DSc), doc. **Jumamuratov M.** (Nókis)
f.-m.i.d., prof. **Kamalov A.** (Nókis)
f.-m.i.d., prof. **Kudaybergenov K.** (Nókis)
tex.i.d., doc. **Qayipbergenov A.** (Nókis)

tex.i.d., prof. **Qayipbergenov B.** (Nókis)
t.i.d., doc. **Qochanov B.** (Nókis)
b.i.d., prof. **Mambetullaeva S.** (Nókis)
b.i.d., prof. **Matchanov A.** (Nókis)
f.i.d., prof. **Mirzaeva S.** (Andijan)
b.i.d. prof. **Omonov M.I.** (Termiz)
f.-m.i.d. (DSc), doc. **Otemuratov B.** (Nókis)
f.-m.i.d. (DSc), doc. **Prenov B.** (Nókis)
f.i.d., prof. **Rahmonov N.** (Tashkent)
tex.i.d., prof. **Reymov A.** (Nókis)
t.i.d., doc. **Saribaev M.** (Nókis)
f.i.d., prof. **Suyunova N.** (Cherkas)
f.i.d., prof. **Sherbak S.** (S.Peterburg)
tex.i.d., doc. **Tagaev M.** (Nókis)
akademik, f.-m.i.d. **Temirbekov N.** (Alma-ata)
f.i.d., prof. **Turdimov Sh.** (Tashkent)
g.i.d., doc. **Turdimambetov I.** (Nókis)
f.i.d., prof. **Twxliiev B.** (Tashkent)
f.-m.i.d., prof. **Utewliiev N.** (Nókis)
f.-m.i.d., prof. **Yavidov B.** (Nókis)

Juwaplı redaktorlar:

f.i.f.d., doc. **F.Sapaeva** – ózbek tili boyınsha
f.i.f.d., doc. **G.Kdirbaeva** – rus hám inglis tilleri boyınsha
Q.Biysenbaev – qaraqalpaq tili boyınsha

Q.Biysenbaev - juwaplı xatker
Z.Xodjekeeva - korrektor
N.Allamuratova - operator

Jurnal 1992-jıldan «Qaraqalpaqstan muǵallimi» atamasında shıǵarıla baslaǵan. 2004-jilda «Ilm hám jámiyet» atamasına ózgerilip, 01-022-sanlı gúwalıq penen Qaraqalpaqstan Respublikası Baspasóz hám xabar agentligi tárepinen dizimge alınǵan.

2020-jılı 07-avgustta Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administracyası janındaǵı xabar hám ǵalaba kommunikaciýalar agentligi tárepinen qayta dizimge alınıp, 1098-sanlı gúwalıq berilgen.

«Ilm hám jámiyet» jurnalı Ózbekstan Respublikası Ministirler kabineti janındaǵı Joqarı Attestaciya Komissiyası kollegiyasınıń qararı menen tómende kórsetilgen pánler boyınsha ilim doktori dárejesin alıw ushın maqalalar járiyalanıwı tiyis bolǵan ilimiy basılımlar dizimine kirgizilgen:

- 01.00.00 – fizika-matematika ilimleri;
- 03.00.00 – biologiya ilimleri;
- 05.00.00 – texnika ilimleri;
- 07.00.00 – tariyx ilimleri;
- 10.00.00 – filologiya ilimleri;
- 11.00.00 – geografıya ilimleri;
- 13.00.00 – pedagogika ilimleri;
- 19.00.00 – psixologiya ilimleri.

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ОЙКОНИМЛЕРІНИҢ ПАЙДА БОЛУҒЫНДА ГИДРООБЪЕКТЛЕРДИҢ РОЛИ ХӘМ ӘХМИЙЕТИ

О.О.Балтабаев – таяныш докторант

Әжинияз атындағы Нәкис мәмлекетлик педагогикалық институты

Таянч сўзлар: топоним, ойконим, гидроним, гидроойконим, гидрообъект, маҳаллий географик термин, топотермин.

Ключевые слова: топоним, ойконим, гидроним, гидроойконим, гидрообъект, местный географический термин, топотермин.

Key words: toponym, oikonym, hydronym, hydro-oikonym, hydro object, local geographical term, topoterm.

Кирисиў. Топонимлер инсанлардың өмиринде жүдә үлкен әхмийетке ийе болып, олар инсанлардың туўылыўынан баслап өмириниң соңғы күнлерине шекем бирге болады хәм олардан кейин де жасайды. Топонимлерде белгили бир этникалық топарлар тәрәпинен аймақтың өзлестириў ўақты, аймақтың тәбийий географиялық өзгешеликтери, атамалардың пайда болуў себеpleri хәм басқада коплеген тарийхий-мәдени мағлыўматлар сақланады. Биз жасап атырған тәбийий орталық хәм олардың бөлимтери, яғный тәбийий ландшафт компоненттериниң аймақлық хәм тарийхий таркалық ареалларын белгили дәрежеде географиялық атамаларды изертлеў, олардың мәнис-мазмунын билиў арқалы да анықлаўымыз мүмкин. Хәммемизге белгили, қоршаған орталықтағы барлық ўақия хәм хәдийселердиң мәнис-мазмунын аңлап жетиў аңсат емес, сол себеpli, инсанлар күнделикли турмысында қоршаған орталық яғный тәбият пенен тығыз байланыста болып, хәр қандай тәбийий объекттердиң басқа объекттерден айырмашылықларын аңлатыўшы белгилерин анықлай отырып географиялық объекттерге атамалар қойған хәм бул атамалар хәзирги күнге шекем сақланып келгенлигиниң сөзсиз гүўасымыз.

Тийкаргы бөлим. Тәбийий орталықтың тәбийий хәм тарийхий өзгешеликтерин көп әсирлер даўамында сақлап киятырған мәдени мийрас дәрежесиндеги мағлыўматлар сыпатында әўладларға жеткерип беріўде биз жергиликли географиялық атамаларға сүйениўимиз мүмкин. Буған алдыңғы дәўирлерде *суў объекти болып, хәзирги күнде болса, я картада, ямаса сол орынның өзінде сақланып қалмаған тек гана географиялық атамаларда сақланып қалған көл, өзек, жап хәм басқада атамалар* мысал бола алады.

Хәммемизге белгили, Қарақалпақстан аймағындағы жүдә коплеген географиялық атамалар орынның тәбийий географиялық өзгешеликтерин өзінде сәўлелендиреди. Аймақтың рельефи, таў жыныслары, топырақлары, пайдалы қазымалары, климаты хәм суў ресурслары, өсимлик хәм хайўанат дүньясы сыяқлы тәбийий факторлар республика топонимиясының пайда болуўында өзиниң үлкен тәсирин тийгизген. Сондай-ақ, республика топонимиясы суў объекттери атамаларынан пайда болған ойконимтердиң яғный гидроойконимтердиң көплиги менен де айрықша ажыралып турады.

Гидронимлер халық жасаў орынларына атама болып өткенинде олар ортасында мәнис хәм ўазыйпа жағынан базы бир айырмашылықлар жүз береді. Бунда еки жағдайды есапқа алыў керек. Егер гидроним сыпатында аталған суў объекти хәзирге шекем бар болса, ол жағдайда бул атама гидроним сыпатында тилде кең тарқалған болады, оның ойконимиялық атаманы билдириўи екинши дәрежелі есапланады. Гидроним сыпатында аталған суў объекти хәзирги күнде жоқ болса, ол белгили бир дәўир өтиўи менен жоқ болып кеткен болуўы мүмкин. Бундай жағдайларда атаманың гидронимиялық мәниси емес, ал ойконимиялық мәниси жасаўда даўам етеди [4:40].

Хәқыйқатында да Қарақалпақстан аймағында гидронимтерден пайда болған *Аспантай, Дәўқара,*

Қоңыраткөл, Пишкенкөл, Шөгиркөл, Шылымкөл хәм т.б. гидроойконимтерди көплеп ушыратуўымыз мүмкин, бирақ хәзирги күнде республикамыз аймағында бундай атамада хеш қандай суў объекттери ушыраспай-туғынлығы хәммемизге белгили.

Қарақалпақстан Республикасы топонимтери, сол қатары гидроним хәм гидроойконимтери бойынша изертлеўтерди Қ.Әбдимуратов [3], Қ.М.Сейтниязов [7], К.М.Кошанов хәм А.А.Заримбетов [4], Г.Ж.Мамбетова [5], Г.М.Абишов [1], И.О.Холмуратов [8] хәм басқада географ, филолог хәм тарийхшы алымлардың диссертация хәм илимий мақалаларында ушыратуўымыз мүмкин.

Қарақалпақстан ойконимтериниң яғный, елатлы пункт, аўыл атамаларының пайда болуўында гидронимтердиң тутқан орны хәм байланыслары бойынша К.М.Кошанов хәм А.А.Заримбетовтың илимий мақаласында изертленген болып, авторлар өз изертлеўтеринде Қарақалпақстан гидронимтериниң пайда болуўын антропонимтерден келип шыққан; өсимлик атамаларынан пайда болған; балық атамаларына байланыслы; өлшем хәм басқа да сөзлер арқалы пайда болған; дене ағзалары менен байланыслы пайда болған; суўдың ренин билдириўи сөзлерден пайда болған; суўдың дәмин билдириўи сөзлерден келип шыққан; суў объекттериниң сыртқы көриниси хәм тәбиятын сәўлелендириўи сөзлерге байланыслы; урыў атамаларынан келип шыққан; миллет хәм халық атамалары менен байланыслы; муғдар хәм санлар менен байланыслы гидронимтер сыпатында жәми 11 түрге ажыратады [4:71-72].

Г.Ж.Мамбетова болса, өзиниң изертлеўтеринде Қарақалпақстан арқа районлары гидронимтерин төмендегише лексика-семантикалық топарларға ажыратқан: этногидронимлер, антропогидронимлер, зоогидронимлер, фитогидронимлер хәм объекттиң тәбийий географиялық белгилери тийкарында пайда болған гидронимлер (суўдың рени, дәми, суў ағысының көриниси, объекттиң муғдары, саны, объектти белгилеп көрсететуғын буйым, зат хәм хәдийселер менен байланыслы) [5:15-18].

Ю.И.Ахмадалиев Ферғана ўәлаятындағы гидроойконимтерге тийкар болған сөздиң мәнис хәм мазмунына көре төмендеги топарларға ажыратады: белгили бир этникалық топарға, халық жасаў орнына ямаса айырым инсанларға тийисли екенлигин билдириўи ойконимлер; грунт қатламының үстинги дүзилиси, топырақтың қурамы, орынның рельефине байланыслы аталған ойконимлер; суўдың дәми, ийси, температурасы хәм ренине байланыслы аталған гидронимтерден алынған ойконимлер; суў объекттиң саны, муғдары менен байланыслы гидроойконимлер; объекттиң жайласуў орны, көлеми, өлшеми, формасы хәм дүзилиси менен байланыслы гидроойконимлер; гидрологиялық объекттиң пайда болған ўақтына байланыслы аталған гидронимтерден жаратылған ойконимлер; суўдың ағыў характери, ағыс бағдарына көре аталған гидронимлер хәмде суўлық пенен байланыслы болған гидроойконимлер [2:26-27].

Биз изертлеўтеримиз даўамында жокарыдағы лексика-семантикалық топарларды улыўмаластырған

жагдайда хэм оларга қосымшалар киритип Қарақалпақстан гидроойконимлерин пайда болыу өзгешеликлеринен келип шығып төмендегисе топарға бөлиуді лазым таптық:

1. Белгили бир этникалық топарға, халық жасау орнына ямаса айырым инсанларға тийисли екенлигин билдириуши гидроойконимлер. Қарақалпақстан аймағында бул топарға кириуши *Хожакөл* (Әмиүдәрья районы), *Аспантай*, *Дауыткөл*, *Үйғыркөл* (Бозатау р.), *Әмирабад* (Елликкала р.), *Көллі Айтеке* (Кегейли р.), *Бегжас*, *Қыятжарған* (Қанлыкөл р.), *Есим Гөне*, *Көбейшүңгил*, *Қытшақкөл* (Қараөзек р.), *Машанкөл* (Қоңырат р.), *Ерназаржарма*, *Қазақдәрья*, *Қытшақдәрья* (Мойнақ р.), *Найманкөл*, *Наймантуба*, *Ханжас* (Тақиятас р.), *Атакөл*, *Бәлкөзек*, *Дәуқара*, *Дауытсай*, *Қоңыраткөл*, *Маржанкөл* (Тахтакөпир р.), *Әмирабад*, *Қазақарна*, *Түркменкөли* (Төрткүл р.), *Байжас*, *Қайранлы*, *Шанишартүбек*, *Шаханкөл* (Хожели р.), *Алымжас*, *Бегжас*, *Шомақкөл*, *Шоманай* (Шоманай р.), *Қаңлыжас*, *Сарманжас* (Шымбай р.) сыяқлы гидроойконимлери анықланды.

2. Грунт қатламының үстинги дүзилиси, топырақтың курамы, орынның рельефине байланыслы аталған *Бозжас киши*, *Бозжас үлкен*, *Бозсалма*, *Қумжас*, *Шегелижас* (Әмиүдәрья р.), *Батықкөл* (Қараөзек р.), *Шағырлы*, *Шеге* (Мойнақ р.), *Шойтас* (Нөкис р.), *Шегежас* (Тақиятас р.), *Қаттыкөл* (Шоманай р.) гидроойконимлери бар.

3. Суудың дәми, ийси, температурасы, реңине хэм уксатыу өзгешелигине байланыслы аталған гидронимлерден алынған гидроойконимлерге *Көкдәрья*, *Көкөзек*, *Майлыкөл* (Әмиүдәрья р.), *Алтынсай*, *Сарыкөл* (Беруний р.), *Көкийрим*, *Көксуу*, *Көкишел* (Бозатау р.), *Аққудық*, *Соржас* (Кегейли р.), *Алтынкөл*, *Қанлыкөл*, *Майжас* (Қанлыкөл р.), *Ақкөл*, *Қаракөл*, *Майлыкөл* (Қараөзек р.), *Алтынкөл*, *Жалтыр* (Қоңырат р.), *Көксуу*, *Шоркөл* (Нөкис р.), *Ақжас* (Тақиятас р.), *Ақкөл*, *Сарыкөл* (Тахтакөпир р.), *Қаракөл* (Хожели районы Кулаб хэм Сарышүңгил АПЖлары аймақларында), *Көкликөл*, *Көксуу*, *Қаратерен*, *Майлыөзек* (Шоманай р.), *Қызылөзек*, *Майжас* (Шымбай р.) гидроойконимлерин киргизийүмиз мүмкин.

4. Суу объектиниң саны, муғдары менен байланыслы гидронимлер менен аталған ойконимлерге *Қырықөзек* (Әмиүдәрья р.), *Бесқудық* (Кегейли р.), *Қосжас* (Қанлыкөл р.), *Үшөзек*, *Үисай*, *Үисай порты* (Мойнақ р.), *Кошай*, *Кошаяп* (Төрткүл р.), *Бесқудық*, *Қосжас* (Шоманай р.), *Тағжас* (Шымбай р.) гидроойконимлери мысал бола алады.

5. Объекттиң жайласуу орны, көлеми, өлшеми, формасы хэм дүзилиси менен байланыслы гидронимлерден атама алған ойконимлерге *Жалпақжас*, *Таржас* (Әмиүдәрья р.), *Мойынкөл* (Бозатау р.), *Шуқырқақ* (Елликкала р.), *Жалпақжас* (Кегейли р.), *Тасжарма* (Қараөзек р.), *Тикөзек* (Мойнақ р.), *Узынкөл* (Нөкис р.), *Тереңсай* (Хожели р.) гидроойконимлери киреди.

6. Гидрологиялық объекттиң пайда болған уақтына байланыслы аталған гидронимлердиң атамалары менен аталған ойконимлерге *Кунабасу*, *Тазабасу*, (Әмиүдәрья р.), *Таза Әмирабад*, *Янгиариқ* (Елликкала р.), *Жаңадәрья* (Тахтакөпир р.), *Жаңажас*, *Гөне Таслыжас*, *Таза Таслыжас* (Хожели р.), *Тазажас* (Шоманай р.) гидроойконимлери киреди.

7. Өсимлик хэм хайуанат түрлери атамалары менен байланыслы гидронимлерден пайда болған гидроойконимлерге *Арпакөл*, *Қопақкөл*, *Сүүенарым*, *Шылымкөл* (Бозатау р.), *Қулықөл* (Қанлыкөл р.),

Жекенкөл, *Киши Қойбақ* (Қараөзек р.), *Кегейли* (Кегейли р.), *Ақбаслы*, *Сүүенли* (Қоңырат р.), *Таллық* (Мойнақ р.), *Жийдели*, *Қулықөл*, *Тарлы*, *Шортанбай* (Нөкис р.), *Атарал*, *Қарабайлы*, *Пишкенкөл*, *Шөгиркөл* (Тахтакөпир р.), *Пахтаарна* (Төрткүл р.), *Шалыжас* (Хожели р.), *Арпакөл*, *Күнжилликөл*, *Қарабайлы*, *Таллыжас* (Шоманай р.), *Қамысарық*, *Сазанжас* (Шымбай р.) гидроойконимлери киреди.

8. Тарийхый термин хэм атамалардан пайда болған гидронимлерден жасалған гидроойконимлер сыпатында тек ғана *Вахмжас*, *Метержас* (Әмиүдәрья р.) гидроойконимлери анықланды.

9. Суудың ағыу хәрактери, ағыс бағдарына көре аталған гидронимлер хэмде суулық пенен байланыслы болған *Еркиндәрья* (Бозатау р.), *Тентекарна* (Кегейли р.), *Порханөзек* (Тахтакөпир р.), *Хатен* (Хожели р.), *Шоқарық* (Шымбай р.) гидроойконимлери ушырасты.

10. Басқа гидроойконимлер. Бул топарға *Бужуккөл* (Әмиүдәрья р.), *Ақеден* (Бозатау р.), *Ақшакөл*, *Бағжас* (Елликкала р.), *Қоғам*, *Жайхун*, *Киндикөзек*, *Табанкөл* (Қанлыкөл р.), *Даулықөл*, *Нәүпир* (Қараөзек р.), *Дәрьялық* (Қоңырат р.), *Әмиүдәрья*, *Сарқырауық*, *Тумарлыөзек* (Мойнақ р.), *Сарайкөл*, *Филланой* (Тақиятас р.), *Тептекөл* (Тахтакөпир р.), *Дурвадик*, *Жайхун*, *Суўжарған*, *Суўханжас* (Төрткүл р.), *Әмиүдәрья*, *Жайхун*, *Кулаб*, *Саманкөл*, *Туба* (Хожели р.), *Булақ*, *Шоманай* р.) гидроойконимлерин киргизийүмиз мүмкин.

Жоқарыдағы мағлұматлардан көринип турғанындай, Қарақалпақстанда гидронимлерден пайда болған ойконимлердиң жәми саны 169 ды курап, бул гидронимлердиң пайда болыуында болса, ең көп үлес этникалық топарға, халық жасау орнына ямаса айырым инсанларға тийисли екенлигин билдириуши гидронимлерден жасалған гидроойконимлер болып, олардың жәми саны 37 яғный 21,9 % ке тең, кейинги орында табиий түрде суудың дәми, ийси, температурасы, реңине хэм уксатыу өзгешелигине байланыслы аталған гидронимлерден алынған гидроойконимлер турады, олардың жәми саны 30 яғный 17,7 % ти курайды. Улыума алғанда Қарақалпақстан аймағында гидронимлердиң пайда болыуында этникалық топарға, халық жасау орнына ямаса айырым инсанларға тийисли екенлигин билдириуши суу объектлери ең көп тарқалған. Буннан биз халқымыздың эзелден дәрья, жап, көл бойларына жақын аймақта жасағанлығын, соның менен бирге, өзлерине жақын аймақтағы көллерге, өзлери қаздырған канал, жап, салмаларға көбирек урыу хэм урыу ақсақалларының исмлерин қойғанлығын көремиз.

Сондай-ақ, Қарақалпақстандағы суу объектлериниң түрин билдириуши гидронимиялық топотерминлерге *көл*, *жас*, *дәрья*, *арық*, *булақ*, *өзек*, *салма*, *қудық* сыяқлылар мысал болады. Қарақалпақстандағы гидронимлерден пайда болған ойконимлердиң жәми 50и яғный 27,8 % и *көл* топотермини жәрдемінде хэм 33 гидроойконим яғный 19,5 % и болса, *жас* топотермини жәрдемінде жасалған. Буннан биз республика аймағында алдыңғы дәуирде бир-бири менен тармақласқан көллер системасының болғанлығын билиуимиз мүмкин. Тилекке қарсы, Әмиүдәрья сууының азайуы, Арал тенизи сууының тартылыуы көплеген суу объектлериниң әсиресе көллердиң жоқ болып кетиуи ақыбетинде, хәзирги күнде бул гидрообъектлердиң тек ғана географиялық атамаларда сақланғанлықларының гүуасы болып отырмыз (1-сүүрет) [9:198].

1-сүрөт. Herbert Wood. The shores of lake Aral – London.: 1876.

Жуўмаклаў. Улыўма алғанда, үлкемиз тәбияты хәм оның курамлық бөлимлеринен бири болған суў хәм суў ресурсларының географиялық атамаларда сәўлелениўин үйрениў, оларды илимий жақтан изертлеў, үлкемиздиң тәбиятының алдыңғы дәўирде қандай болғанлығы, ландшафт компонентлериниң өзгериўи, трансформациясы ҳаққында анық мағлыўматлар билиў имканиятын береди. Сондай екен, Республикамыз ойконимлериниң пайда болыўында салмақлы үлеске ийе болған гидроойконимлердиң муғдарлық хәм аймақлық тарқалыўы нызамлықларын анықлаў, олар үстинде комплекс түрде изертлеўлер алып барыў, тәбийий шараят пенен байланыслы болған басқада географиялық атамаларды илимий жақтан терен үйрениўди бүгинги күнниң актуаль мәселелеринен бири деп есаплаймыз.

Әдебиятлар

1. Абишов Г.М. Чимбой тумани топонимлариниң тарихий-лингвистик таҳлили. Филология фанлари бүйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Нукус: 2019. 49-б.
2. Ахмадалиев Ю.И. Фарғона вилояти топонимлари. – «Фарғона» нашриёти, 2009. 140-б.
3. Эбдимуратов Қ. Қарақалпақ тилиниң топонимикасынан очерклер. Филология илимлари кандидаты илимий дәрежесин алыў ушын усынылған диссертация жумысы. – Нөкис: 1966. 225-б.
4. Кошанов К.М., Заримбетов А.А. Об исследовании топонимов, происшедших от гидронимов Каракалпакистана. // «Наука и общество». 2012. №3-4. – С. 71-72.
5. Мамбетова Г.Ж. Қарақалпақистонниң шимолӣ туманлари гидронимлари. Филология фанлари бүйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Нукус: 2018. 51-б.
6. Охунов Н., Ахмадалиев Ю. Фарғона вилояти ойконимлариниң номланиш хусусиятлари. – «Фарғона» нашриёти, 2010. 1
7. Сейтнийзов К.М. Топонимы северных районов правобережья Каракалпакии: Диссертация на соис. к. г. н. –Т.: 1998.
8. Холмуратов И.О. Жанубий Қарақалпақистон ойконимлариниң лисоний тадқиқи. Филология фанлари бүйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Бухоро: 2020. 45-б.
9. Herbert Wood. The shores of lake Aral. – London: 1876. –Р. 352.

РЕЗЮМЕ. Ушбу мақолада Қарақалпақистон Республикаси ҳудудидаги сув объектлариниң топоним ҳосил қилишдаги роли ва аҳамияти географик жиҳатдан тадқиқ қилинган. Республика ҳудудидаги гидронимлардан ҳосил бўлган ойконимлар ва маҳаллий географик терминлар (топотермин) таҳлил қилинган. Шунингдек, Республика гидроойконимлариниң лексик-семантик таснифи ишлаб чиқилган.

РЕЗЮМЕ. В данной статье исследуется роль и значение водных объектов в формировании топонимов на территории Республики Каракалпақстан с географической точки зрения. Анализируются ойконимы и местные географические термины (топотермины), образованные от гидронимов на территории Республики. Также разработана лексико-семантическая классификация гидроойконимов Республики.

SUMMARY. This article explores the role and importance of water objects in the formation of toponyms in the territory of the Republic of Karakalpakstan from a geographical point of view. Oikonyms and local geographical terms (topoterm) formed from hydronyms in the territory of the republic are analyzed. Furthermore, a lexical-semantic classification has been developed the Republic's hydro oikonyms.

ЗИЁРАТ ТУРИЗМИНИҢ КИЧИК ХУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Ш.Б.Қурбонов – география фанлари бүйича фалсафа доктори, доцент

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон миллий университети

Қ.Т.Тўраев – ўқитувчи

З.М.Тўраева – ўқитувчи

Термиз давлат университети

Таянч сўзлар: туризм, зиёрат туризми, диний туризм, кичик ҳудудлар, маданият географияси, диний объектлар, ҳудудлар иқтисодиёти.

Ключавые слова: туризм, паломнический туризм, религиозный туризм, малые территории, культурная география, объекты религиозного назначения, региональная экономика.

Key words: tourism, pilgrim tourism, religious tourism, financial territories, cultural geography, objects of religious significance, regional economy.

Кириш. Жаҳонда диний туризм халқаро туризмниң энг жадал ривожланиб бораётган йўналишларидан бири ҳисобланади. Аксарият динларниң бешиги ҳисобланган Осиё қитъаси диний туризмниң энг йирик минтақаси сифатида эътироф этилади. Ҳисоб-китобларга кўра, дунёда йилига ўртача олти юз миллионга яқин диний туристик саёхатлар амалга оширилиб, уларниң ярмидан кўпи Осиёга тўғри келади. ЮНЕСКО маълумотларига кўра, “дунё аҳолисиниң 60 фоизи бирор бир динга эътиқод қилади ва бу ҳолат халқаро ва ички диний туризмни ривожлантиришниң катта салоҳияти мавжудлигини кўрсатади” [1].

Таъкидлаш жоизки, дунёда диний туризмни ривожлантириш имкониятлари ва муаммолари, унинг ҳудудий ташкил этилишига бағишланган ижтимоий географик тадқиқотларга устувор аҳамият берилмоқда.

Мазкур тадқиқотларда диний ва зиёрат туризми тушунчалариниң мазмун-моҳияти, ҳудудларниң диний туристик ресурсларини баҳолаш, диний туризмни туризмниң бошқа йўналишлари билан уйғунликда ривожлантириш имкониятларини асослаш, зиёратчиларни жалб қилиш учун керак бўлган инфратузилма комплексларини лойиҳалаштириш, диний туристик саёхатларига бўлган истиқбол талабни ўрганиш ва прогнозлаштириш, диний ва зиёрат туризмниң ҳудудлар иқтисодиётдаги туган ўрнини таҳлил қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентиниң 2021 йил 9 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6165-сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида туристлар оқимини шакллантириш ва улар учун зарур шарт-

M A Z M U N Í
TÁBIYIY HÁM TEXNIKALÍQ ILIMLER

Fizika. Matematika. Texnika. Informatika

Djumabaev N. Quramali funkciyalardıń anıq emes integralın tabıw usılları	3
Ибрагимов А.А., Хамроева Д.Н., Мамуров Т.Т. Проблема сходимости интервального метода обратной матрицы для расчета установившихся режимов электроэнергетических систем	4
Илиев Х.М., Турсунов М.О., Исамов С.Б., Ковешников С.В. Влияние легирования никелем и марганцем на концентрацию кислорода в кремнии	7
Izetaeva G., Djanxodjaev N., Erejepova V., Kewnimjaeva F. Trigonometriyalıq teńlemeler dúziwde qatnasatuǵın ańlatpalar hám olardı túrlendiriw usılları	10
Жалелов Р.М. Чоррахадаги транспорт окимини бошкаришнинг нейрон тўрли тизимини лойиҳалаш	12
Kabulov I.Sh., Jalekeshov A.S., Yavidov B.Ya., $La_{2-x}Sr_xCuO_4$ Kuprati o‘tao‘tkazuvchanlik kritik haroratining bir o‘qli bosim bo‘yicha hosilaviy qiymatlari	14
Мусурмонова М.О. Задача о дифракции нестационарной плоской поперечной волны на сферическом включении в упруго-пористом пространстве	16
Sultanov M.J., Kabulova L.B., Izbasarova G.B. Chiqindilardan foydalanib kompozit materialarning sement tejash texnologiyasi	19
Зикриллаев Н.Ф., Шоабдурахимова М.М., Уракова Ф.Э., Хусанов А., Қурбоналиев Қ.Қ. Марганец олий силициди асосида самарадорлиги юқори термобатарейларни яратиш имкониятлари	20

Biologiya. Ekologiya

Қурбонова Ш.Б., Жумаев И.З., Бобоев С.Н., Усманов П.Б., Есимбетов А.Т., Жўрақулов Ш.Н. F-27 изохинолин алкалоидининг миокард қисқариши фаоллигига таъсир механизмини тавсифлаш	22
Мырзамбетов П.Ш., Бекназаров А., Калжанов П. Вредители лесных насаждений в аридных условиях Каракалпакстана	25
Сейлханова А.Н., Тилепов Ж., Калимбетова Р., Медетов М.Ж. <i>Epicauta erythrocephala</i> (Pallas, 1781) турининг жанубий оролбўйида тарқалиши ва биоэкологик хусусиятлари	26
Tashtayeva S.K., Yoqubov O. «Yashil urbanizm» - zamonaviy shaharlar rivojlanishining asosiy yo'nalishi sifatida	28

Geografiya. Ekonomika

Балтабаев О.О. Каракалпакстан ойконимлерининг пайда болыуында гидрообъектлердин роли хэм эҳмийети	31
Қурбонов Ш.Б. Тўраев Қ.Т. Тўраева З.М. Зиёрат туризмнинг кичик хуудлар иқтисодиётида тутган ўрни ва аҳамияти	33
Туроб Ж.Ж., Қурбонов Ш.Б. Ўзбекистон тоғ зонаси барқарор ривожланиши муаммолари ва уларнинг ечими йўналишлари	35

JÁMIYETLIK HÁM EKONOMIKALÍQ ILIMLER

Tariyx. Ruwqiyliq

Абдуллаев А.А. Жой номларининг этномаданий тадқиқи (Тошкент ареали мисолида)	38
Абдуллаева А.А. «Туркистон тўплами» қорақалпоқларнинг диний эътиқодларининг айрим томонлари хақида (1873-1874 й.й.)	40
Абдуллаев М. Изучение этногенеза каракалпаков в 1930-1980-е годы	42
Ametov A.Q., Nzamatdinov N. Jaslardı milliy ideya ruwxında tárbiyalawda xalıq awızeki dóretiwshiliginiń ornı hám áhimiyeti	44
Арзиева Б.И. Шарқ алломаларининг шахс ҳуқуқий маданиятини шакллантиришдаги ҳиссалари	46
Кошанов Б., Юсупов К. Каракалпакстан в 1980-е годы	48
Матсалаева Г. Қасым Өўезов – мәмлекетлик ғайраткер (1930-1936-жыллар)	50
Nazarov N.A. Tarixiy taraqqiyotda etnonimlarning transformatsiyalashuv jarayonlari	52
Нурабуллаев Т.А. Инновацион етакчилик фаолиятининг ижтимоий-психологик тадқиқотларда ўрганилганлиги	55
Reymov T.M. Zamonaviy sharoitda yoshlar o‘rtasida ekstremizm va terrorizmning oldini olish va huquqiy madaniyatni oshirish bo‘yicha yevropa tajribasi	57
Сулайманов С.А. Хоразм воҳаси ва Қорақалпоғистоннинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида сув йўлларининг тутган ўрни (1937-1941 йй)	59
Турдыев Б. XVII-XVIII әсирлер тарийхый ўақыяларының тарийхый қосықларда сәўлелениўи	62